

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№12

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2025-yil, dekabr.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'o'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow))

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Xamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA DAVRIDA TIJORAT BANKLARI LIKVIDLILIK XAVFINI BOSHQARISHI.....	44
Baxromov Nodirjon Muxammadamin o'g'li	
TURIZM XIZMATLAR BOZORI ISTE'MOLCHILARINI SEGMENTLASH USULI ASOSIDA DIVERSIFIKATSIYA KONSEPSIYASINI ISHLAB CHIQUISH.....	48
Maxmudova Aziza Pirmamatovna	
"INNOVATSION AGROTEKNOLOGIYALAR VA "YASHIL IQTISODIYOT" TAMOIYILLARI ASOSIDA G'ALLA YETISHTIRISH BARQARORLIGINI BAHOLASH.....	53
Turayeva Gulizahro	
АНАЛИЗ ЦЕНОБРАЗОВАНИЯ НА ЗЕРНОВЫЕ ПРОДУКТЫ ПО ДАННЫМ МАРКЕТИНГОВЫМ ИСЛЕДОВАНИЯМ (НА ПРИМЕРЕ НАМАНГАНСКОЙ ОБЛАСТИ).....	57
Бахриддинов Жаҳонгирбек Равшанжон ўғли	
KICHIK BIZNES RIVOJINI TA'MINLASHDA BOZOR INFRATUZILMALARINING AHAMIYATI.....	62
G'aniyev Botir Baxtiyorovich, Zakirova Gulnora Mirzaliyevna	
KICHIK SANOAT ZONALARI FAOLIYATINI SAMARALI BOSHQARISH METODOLOGIYASI VA YO'LLARI.....	67
Shodmonqulov Kamoliddin Murodillaevich	
INNOVATION FAOLIYAT XARAJATLARINING BUXGALTERIYA HISOBI VA AUDITINI TAKOMILLASHTIRISH.....	73
Mustafoyev Akbar Mustafo o'g'li	
MAHSULOT DIVERSIFIKATSIYASI VA LOGISTIKA XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISH ASOSIDA EKSPORT POTENSIALINI OSHIRISH YO'LLARI.....	78
Maxkamov Ibrayim, Jo'raboyeva Shohida Kamoliddin qizi	
REKLAMA SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA RAQAMLI MARKETING STRATEGIYALARI ROLI.....	83
Abdusalilova Laylo To'xtasinovna, Raxmonqulova Shahrizoda	
SIRKULAR IQTISODIYOTDA YOPIQ SIKL NAZARIYASINING ROLI.....	87
Sodikov Zokir Rustamovich	
YASHIL TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHDA MOLIYAVIY RAG'BATLAR VA ULARNING NATIJALARI.....	92
Axmadjonova Gulmira Xabibulla qizi	
MAMLAKAT IQTISODIYOTI RIVOJLANISHIDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNING ROLI.....	97
G'aniyev Baydulla Toshmurodovich	
АНАЛИЗ ПОДХОДОВ ЦЕНТРАЛЬНЫХ БАНКОВ К РЕГУЛИРОВАНИЮ ИННОВАЦИОННЫХ БАНКОВСКИХ ПРОДУКТОВ: СРАВНЕНИЕ УЗБЕКИСТАНА И МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАКТИКИ.....	101
Даулетиярова Шахло	
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ УЗБЕКИСТАНА.....	109
Кадилова Хадича Тураевна	
XORIJ MAMLAKATLARINING IQTISODIYOTNI UGLERODSIZLASHTIRISH STRATEGIYALARI: O'ZBEKISTON UCHUN TAKLIFLAR.....	115
D.X. Pulatov, F.E.Shamsiyev	
O'ZBEKISTONDA ISLOM MOLIYASI: MUAMMOLAR VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI.....	125
Sattorov Ixtiyor Ochilovich, Karimov Shohruh Yo'ldoshali o'g'li	
HISOB SIYOSATI TARKIBIY TUZILISHI MASALALARI.....	133
Botirova Raximaxon Abdujabbarovna	
QURILISHDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNING MOLIYAVIY TAHLILI.....	136
Musayeva Shoirazimovna	

KICHIK SANOAT ZONALARINI RIVOJLANTIRISH ORQALI AHOLI TURMUSH FAROVONLIGINI OSHIRISH.....	144
<i>Axmedov Oybek Turgunpulatovich</i>	
O'ZBEKISTON SUG'URTA BOZORI PORTFELI TAHLILI.....	149
<i>Madraximov Ilxom Kamilovich</i>	
FOYDA SOLIG'INING O'ZIGA XOS MUAMMOLI JIHATLARI.....	154
<i>Zaripov Xusan Baxodirovich</i>	
AGRAR SEKTORNI INNOVATSION MODERNIZATSIYA QILISHDA INVESTITSIYA OQIMLARINI BOSHQARISH MODELLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	159
<i>Xamrayev Quvvat Iskandarovich</i>	
OLIY TA'LIM XIZMATLARI BOZORIDA MARKETING TADQIQODLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	163
<i>Jalilov Jamshid G'anjionovich, Safarov Zavqiddin Zokir o'g'li</i>	
MINTAQA SANOAT TARMOG'I RIVOJLANISHINING IQTISODIY-STATISTIK TAHLILI.....	168
<i>Xayitboev Abror Quvondiqovich</i>	
РОЛЬ СМЕШАННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ (BLENDED FINANCE) В ПОВЫШЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ: УРОКИ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН.....	174
<i>Гулмаматова Дурдона Шерали кизи</i>	
KORXONALARDA STRATEGIK BOSHQARUV.....	180
<i>Musayeva Dilnoza Dilshatovna</i>	
BANK TIZIMIDA MARKETING AHAMIYATI VA BANK MARKETINGI.....	184
<i>Usubjonov Zaxriddin Vasliddin o'g'li</i>	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN XORJIY KREDIT MABLAG'LARINI JALB KILISH HUQUQIY JIHATLARI.....	189
<i>Qulliyev Anvar Zayniddinovich</i>	
TIJORAT BANKLARINI TRANSFORMATSIYALASH SHAROITIDA CHAKANA XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISH YO'LLARI.....	194
<i>Alimov Umid O'ktambayevich</i>	
MAHSULOTLARNING RAQAMLI PASPORTI TIZIMINI JORIY ETISH OMILLARI VA TO'SIQLARI.....	200
<i>Avloqulova Sadoqat Sobirjon qizi</i>	
KORXONALARDA FOYDA VA ZARARLARNI TAHLIL QILISHDA INNOVATSION METODLAR AHAMIYATI.....	207
<i>Ernazarov Ortiq Eshnazarovich, Farog'at Xo'jabekova</i>	
ВЛИЯНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ БЛАГОСОСТОЯНИЕ, А ТАКЖЕ НОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПОВЫШЕНИЯ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ.....	212
<i>Останов Эгамберди</i>	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA INNOVASION TEXNOLOGIYALARNI INTEGRATSIYALASH: MOHIYATI VA RIVOJLANISH IMKONIYATLARI.....	218
<i>Xakimova Xulkar Xamidovna</i>	
QORAQALPOG'ISTON VA XORAZM OZIQ-OVQAT SANOATINING IQTISODIY-STATISTIK TAHLILI HAMDA UNI YANADA RIVOJLANTIRISH YO'LLARI.....	224
<i>Tleuov Niyetulla Raxmanovich</i>	
OILAVIY KORXONALARNING IQTISODIY TIZIMDAGI O'RNI.....	230
<i>Shadiyeva Gulnora Mardiyevna, Rustamova Zarina Rustamovna</i>	
SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA O'ZBEKISTON OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA MARKETING FAOLIYATINI MODELLASHTIRISH VA BOSHQARISH MEXANIZMLARI.....	234
<i>Sadikov Shoxrux Shuxratovich</i>	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASI KORXONALARINING RAQOBATBARDOSHLIKNI OSHIRISHDA RAQAMLI XIZMATLARNING AHAMIYATI.....	238
<i>Asenbaeva Aydaygul Edenbaevna</i>	
BARQARORLIK VA YASHIL MENEJMENT: ILMIY-NAZARIY YONDASHUVLAR VA AMALIY AHAMIYATI.....	242
<i>Djalilova Dilbar Abdikarim qizi</i>	

HUDUDLARNING IQTISODIY SALOHİYATINI INNAVATSION-INVESTITSION BOSHQARISH STRATEGIYASI VA MEXANIZMI (XORAZM VILOYATI MISOLIDA).....	247
Maqsudova Malohatxon Maqsudovna, Yaxshimuratov Maqsadbek Narimon o'g'li	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT BUDJETINI 2026-YILGI SOLIQ SIYOSATINING TAHLILI VA XALQARO SOLISHTIRMA YONDASHUVI	251
Abdullayev Zafarbek Safibullayevich	
O'ZBEKISTON MINTAQALARIDA AYOLLAR TADBIRKORLIGINI RIVOJLANTIRISH OMILLARI	256
Mamataliyeva Dilnoza Raxmonovna	
TRANSFORMATSIYALASHUV SHAROITIDA INVESTITSİYALAR SHAKLLANISHI VA ULARNI SAMARALI BOSHQARISH YO'NALISHLARI.....	259
To'rayev Jasurali To'rayevich	
O'ZBEKISTONDA SAVDO TASHKILOTLARINING FAOLIYATI VA RIVOJLANISH HOLATI	264
B. Sulaymonov	
NAMANGAN VILOYATIDA "YASHIL IQTISODIYOT" MODELIGA O'TISH JARAYONIDA KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING IQTISODIY FAOLLIGI.....	270
Xonto'rayev Obbosxon Kamolxon o'g'li	
O'ZBEKISTONDA "YASHIL" IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI	274
Xoshimov Pazliddin Zuxurovich	
KICHIK BIZNES ORQALI ISH O'RINLARINI YARATISH STRATEGIYALARI: NAMANGAN VILOYATI MISOLIDA.....	278
Ergasheva Nigora Abdigapparovna	
MAMLAKATIMIZDA QO'SHILGAN QIYMAT SOLIG'INING IJTIMOIIY-IQTISODIY AHAMIYATI	283
Quryozov Sardorbek Sharifboevich	
РАЗРАБОТКА И ПРИОРИТИЗАЦИЯ КЛЮЧЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЛЯ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПАНЕЛИ МОНИТОРИНГА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БОЛЬНИЦ: ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА СО СТОРОНЫ РУКОВОДИТЕЛЕЙ МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ	290
Шухратов Мамуржон Шухрат угли	
MAHALLIY DAVLAT HOKIMIYAT ORGANLARINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA BOSHQARISHGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR	297
Nurmurodov Zafarjon Nurmurod o'g'li	
BANK TIZIMINING BARQAROR MOLIVAVIY RIVOJLANISHINI TA'MINLASH VOSITALARI	303
Sadikov Iskandar Gayratovich	
ЗЕЛЕНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ В ЗЕЛЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА.....	308
Халиков С. Х.	
HUDUDIY IQTISODIY RIVOJLANISHDA KICHIK BIZNESNI ROLI VA SAMARADORLIGINI OSHIRISH CHORALARI	313
Ergashev Jamshid Jamoliddinovich	
ИСТОРИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС СТАНОВЛЕНИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.....	317
Мажидова Фарангиз Фуркатзода	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDAGI TADBIRKORLIK SUBYEKTLARIDA ISHLAB CHIQRISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	321
Isakov Oybek Jamoliddinovich	
NORASMIY KOOPERATSIYA MUNOSABATLARINING FERMER XO'JALIKLARI YETISHTIRGAN MAHSULOT MIQDORIGA TA'SIRINI BAHOLASH.....	325
Ismoilov Azamat	
O'ZBEKISTON TIJORAT BANKLARIDA FOIZ RISKINI BOSHQARISH AMALIYOTI	332
Seitnazarov Daniyar Baxadirovich	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA SUT VA SUT MAHSULOTLARINI QAYTA ISHLOVCHI KORXONALAR FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISH.....	341
Normuradov Nurbek Sunatilloevich	
"AYOL RAHBARLAR: RAHBARLIK SALOHİYATI VA ISH JOYIDA TENGLIK" FRANSIYA DAVLATI TAJRIBASI ASOSIDA	346
Abduraxmonova Feruzabonu	

QISHLOQ XO'JALIGIDAGI KLASTERLARNING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH.....	352
Dildora Yuldasheva	
TIJORAT BANKLARINING DEPOZIT BAZASINING YETARLILIGINI TA'MINLASH YO'LLARI	359
I.J. Isakov	
OLIY TA'LIM SIFATINI OSHIRISH VA IQTISODIY DIAGNOSTIKA O'TKAZISHNING XORIJ TAJRIBASI	363
Xo'jaxonov Ma'rufxon Xamidxonovich, Axmedov Oybek Turg'unpulatovich	
INKLYUZIV TA'LIMNI MOLIYAVIY QO'LLAB-QUVVATLASHDAGI MUAMMOLAR VA ULARNI YECHISH YO'LLARI.....	369
Egamberdiyeva Dilorom Botir qizi, Pulatova Moxira Baxtiyorovna	
“KREATIV IQTISODIYOT” HAMDA “TURIZM” TUSHUNCHALARINING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI	374
Abdurasulov Shovqiddin Erkin o'g'li	
THE STRATEGIC ROLE OF THE INDUSTRIAL SECTOR IN THE NATIONAL ECONOMY AND DEVELOPMENT FACTORS.....	380
Rakhimov Bakhromjon Ibroximovich	
INVESTITSIYALARNI MOLIYALASHTIRISH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISHNING ASOSIY YO'NALISHLARI.....	386
Ismailov Dilshod Anvarjonovich	
GLOBAL INCOME INEQUALITY IN 2024: CAUSES, PATTERNS, AND CONSEQUENCES.....	393
Ilxomjonov Jaxongir Alisher o'g'li	
ТОРГОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ В СВОБОДНО ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОНАХ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ	401
Шарифходжаев Шавкат Окилович, Ачилова Ширин Шавкат кизи	
O'ZBEKISTON KON-METALLURGIYA SANOATI: RIVOJLANISH TENDENSIYALARI VA HOZIRGI HOLATI	407
Ergashov Botirjon Ergashovich	
PENSIYA JAMG'ARMASIDA DAVLAT BUDJETI TRANSFERTLARI ULUSHI HAMDA UNING XORIJ TAJRIBASI	415
Sherjonov Doniyor Saparbayevich	
O'ZBEKISTON SANOAT KORXONALARINI QIMMATLI QOG'OZLAR BOZORIDAN FOYDALANIB MOLIYALASHTIRISHNING HOZIRGI HOLATI VA MUAMMOLARI.....	419
Igitov Jurabek Kuzibekovich	
QO'SHILGAN QIYMAT SOLIG'I BO'YICHA FIRIBGARLIKLAR: MEXANIZMLARI, SABABLARI VA ULARNI OLDINI OLISH YO'LLARI.....	425
Eshkarayev Bobir Chariyevich	
TOG' VA TOG'OLDI HUDUDLARIDA QISHLOQ XO'JALIGINI DIVERSIFIKATSIYA QILISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI VA IQTISODIY SAMARADORLIGI.....	431
Abdulxayeva Gulshan Maxmudovna	
TURIZM SOHASINING IJTIMOIIY-IQTISODIY MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI (SAMARQAND VILOYATI MISOLIDA).....	435
Xalimov Shaxboz Xalimovich	
SANOATDA IQTISODIY MOLIYAVIY HISSOBOTLAR XALQARO STANDARTLARINI RAQOBATBARDOSH KORPORATIV STRATEGIYALARNI SHAKLLANTIRISHDA QO'LLASH.....	442
Turaboev Ibroxim Ismoil o'g'li	
ФОНДИРОВАНИЕ И СТРАХОВАНИЕ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ АПК: СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ	447
Дурманов Акмал Шаймарданович	
PAHTA-TO'QIMACHILIK KLASTERLARI RIVOJLANISHINING STATISTIK KO'RSATKICHLARI TAHLILI	456
Atajanova Guli Maxsudbekovna	
JAHON MOLIYAVIY BOZORLARI BARQARORLIGIGA GLOBAL IQTISODIY INQIROZLAR VA GEOSIYOSIY OMILLARNING TA'SIRI HAMDA ULARNI BOSHQARISH STRATEGIYALARI	462
Abdurazakova Nargiza Rixsibayevna	

QISHLOQ XO'JALIGIDA RESURSLARDAN SAMARALI FOYDALANISH VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARINI ISHLAB CHIQRISHDA BOSHQARUV QARORLARINING IQTISODIY TAHLILI.....	467
Mamadiyarov Dilshad Uralovich	
PAXTA TOZALASH KORXONALARINING TARKIBIY BO'LINMALARIDA MOLIVAVIY BOSHQARUV TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	474
Murodov Orif Jumayevich, G'ulomov Xaydarbek Ilyos o'g'li	
BARQAROR KELAJAK SARI: MAMLAKATDA EKOLOGIK XAVFSIZLIKNI MUSTAHKAMLASH	482
Abdullaev Shavkatjon Maxmudillaevich	
ZAMONAVIY IQTISODIY SHAROITLARDA KORXONALARNING MOLIVAVIY BARQARORLIGINI TA'MINLASH	487
Abdulakimova Moxina Farxod qizi	
UMUMIY OVQATLANISH SHAHOBCHALARINING FAOLIYATI SAMARADORLIGINI TAHLIL QILISH.....	493
Amiriddinova Muslima Zayniddin qizi	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA MIJOZLAR EHTIYOJINI O'RGANISH VA XIZMAT SIFATINI OSHIRISHNING INNOVATSION YONDASHUVLARI	498
Babayeva Lola Ibragimovna	
MINTAQADA TARIXIY VA MADANIY TURIZMNI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARINI KENGAYTIRISHDA DAVLAT HAMDA XUSUSIY SHERIKCHILIK TIZIMIDAN FOYDALANISH	504
Xusanov Chari Kadirovich	
PROSPECTS FOR IMPROVING INFRASTRUCTURE FOR SMALL BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.....	509
Botirova Xulkar Olimjonovna	
THE IMPACT OF AGRICULTURAL CLUSTERS ON FOOD SECURITY AND MACROECONOMIC STABILITY	514
Sherkulov Shohruh Erkin ugli	
OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA ISSIQXONA IQTISODIYOTINI O'RNI VA NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLAR.....	520
Otavullaev Sukhrob Sa'dullo o'g'li	
IJTIMOY AHAMIYATI YUQORI LOYIHALARNI DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIGI ASOSIDA BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH	524
Taspanova Ayzada Kenjebayevna	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARIDA RAQOBAT STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH	529
Sharopova Nafosat Radjabovna, Jamolova Aziza	
TIKUV-TRIKOTAJ KORXONALARIDA ISTE'MOLCHILARNING XULQ-ATVORINI O'RGANISHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	537
Sultonova Zulxumor, Bobojonov Baxrombek Ro'zimovich	
INTERNATIONAL TRADE BETWEEN INTEGRATION AND ISOLATION: INNOVATION AND UNCERTAINTY IN A FRAGMENTING GLOBAL ECONOMY.....	542
Zakhidov Azizbek Rustamovich	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI QO'NG'IROT TUMANIDA SIGIRLAR BOSH SONINING PROGNOZ KO'RSATKICHLARI	548
Sabit Gabbarov	
TO'QIMACHILIK MAHSULOTLARI EKSPORTINI OSHIRISHDA YASHIL MARKETING STRATEGIYALARIDAN FOYDALANISH	552
Ergashxodjayeva Shaxnoza Djasurovna, Xo'janova Husnora	
O'ZBEKISTONDA IQTISODIY O'SISH SIFAT OMILLARINING TA'SIRINI BAHOLASH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH.....	558
Bustonov Mansurjon Mardonakulovich	
ОБЩАЯ КОНЦЕПЦИЯ СТАБИЛЬНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ.....	567
Зайналов Джохонгир Расулович	
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РЫНКОВ КАПИТАЛОВ	571
Хотамкулова Мадина Санжар кизи, Зайналов Джохонгир Расулович	

IPOTEKA KREDITI MEKANIZMLARINI RIVOJLANTIRISH BO'YICHA AMALIY ISHLAR TAHLILI	576
A'zamxo'jayeva Nihola Sulaymon qizi	
KORXONALARDA YASHIL MARKETING STRATEGIYALARIDAN FOYDALANISHNING XORIJ TAJRIBASI	581
Abdurashidova Nigora Alisherovna, Abduqodirova Donoxon	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARIDA ISHLAB CHIQRISH SALOHİYATINI OSHIRISH OMILLARI VA MEZONLARI.....	588
Jumanov Ruslanbek Bobojanovich	
O'ZBEKISTONIDA MEHNAT BOZORINING TARKIBIY TRANSFORMATSIYASI VA UNING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI	592
Rasulev Alisher Fayziyevich, Qodirov Asliddinxo'ja Mahammadjon o'g'li	
STUDY OF THE ECONOMIC EFFICIENCY OF GREEN BONDS, ECOLOGICAL LOANS, AND GREEN INVESTMENT FUNDS, AS WELL AS THEIR IMPORTANCE IN THE FINANCIAL SYSTEM.....	595
Avazov Azizbek Ashurali o'g'li	
KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIK TERMINOLOGIYASINING ILMIY-TAHLILIIY TALQINI.....	603
Aripov Oybek Abdullayevich	
O'ZBEKISTONDA MEHNAT BOZORINING TARKIBIY TRANSFORMATSIYASI VA UNING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI.....	608
Rasulev Alisher Fayziyevich, Qodirov Asliddinxo'ja Mahammadjon o'g'li	
FERMER XO'JALIKLARIDA INVESTITSION JARAYONLARNI TASHKIL ETISH VA OPTIMALLASHTIRISH.....	611
Kdirbaev Amir Marat uli	
ITALIYA VA YAPONIYADA DAVLAT QARZINING UZOQ MUDDATLI BARQARORLIGI: FISKAL QOIDALAR VA QARZ BOSHQARUVI STRATEGIYALARINING QIYOSIY TAHLILI.....	614
Abdurahimov Abror Zafarovich, L.M. Tashpulatova	
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ: ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ, ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ	621
Камалова Малика Низамовна, Очилов Акрам Одилович	
O'ZBEKISTONDA YASHIRIN IQTISODIYOTNING ISHSIZLIK DARAJASIGA TA'SIRINI IFODALOVCHI ASOSIY OMILLAR	626
Raxmonov Bekzod Sharibjon o'g'li	
GLOBAL XAVFLARNING KESKINLASHUVI SHAROITIDA QAYTA SUG'URTANI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	631
Norov Zarif Shamsiddinovich	
INNOVATSION SUG'URTA XIZMATLARINI JORIY ETISH ORQALI IXTIYORIY SUG'URTA XIZMATLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	638
Xayitov Nodirjon Uzokovich	
VOSITACHILIK XIZMATLARINI KO'RSATUVCHI SUBYEKTLAR AUDITI SIFAT NAZORATI.....	652
O.Q. Qo'shmatov	
AUDITORLIK XULOSASINI SHAKLLANTIRISHDA MATEMATIK MODELLARDAN FOYDALANISH MASALALARI	657
I.Qo'ziyev, F.Ochilov	
MAJBURIYATLAR HISOBINING NAZARIY ASOSLARI.....	664
Ochilov Farxodjon Shavkatjon o'g'li	
ВОПРОСЫ РЕОРГАНИЗАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В СЕЛЬКОМ ХОЗЯЙСТВЕ	669
Розиков Жалил Жалолович	
TOVAR-MODDIY ZAXIRALAR AUDITINI O'TKAZISH TARTIBI.....	678
M.Xayitboyev	
USTAV KAPITAL HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH	683
Inomjon Sherimbetov	
QISHLOQ XO'JALIGIDA KOOPERATIVLARNI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI	688
Mirzayev Musurmon Umidullayevich, Ziyadullayev Ilhom Narkobilovich	

EKSPORT BOZORLARINI DIVERSIFIKATSIYA QILISHDA MOLIYAVIY RAG‘BATLARNING ROLI	694
Galiyev Tohir Fazliddinovich	
ZAMONAVIY LOGISTIKA TIZIMIDA MARKETING STARTEGIYALARIDAN FOYDALANISHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	700
Abduqodirova Umida G‘ayrat qizi	
QASHQADARYO URBANIZATSIYALASHGAN HUDUDLARIDA AGLOMERATSIYA JARAYONLARIGA TA‘SIR KO‘RSATUVCHI OMILLAR	706
Nazarova Feruza Usmonovna	
TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN ALOQA KORXONALARINI KREDITLASHNING ZARURLIGI HAMDA IQTISODIY AHAMIYATI	713
Shaymatov Mansur Jo‘rabaevich	
MOLIYAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLARI ASOSIDA MOLIYAVIY AKTIVLARNI TAN OLISH	720
Odiljonova Oybachin Fayzullo qizi	
QISHLOQ XO‘JALIGIDA INNOVATSION TRANSFORMATSIYA BARQARORLIGINI BAHOLASH	724
Sanetullaev Aybek Esbosinovich	
XALQARO AVTOMOBIL ISHLAB CHIQARUVCHI KOMPANIYALARNING RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI	728
Xidoyatov Mirsaid Mirmuhsomovich	
ENSURING THE FINANCIAL SUSTAINABILITY OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS: STRATEGIES FOR RESILIENCE IN AN ERA OF DECLINING RESOURCES AND RISING EXPECTATIONS.....	734
Inomiddin Imomov	
“YASHIL” TEXNOLOGIYALARNI IQTISODIY RIVOJLANISHGA INTEGRATSIYA QILISHNING NAZARIY ASOSLARI	744
Miraxmedova Maftuna Ibragimovna	
ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	751
Алиева Эльнара Аметовна	
AHOLI DAROMADLARI VA ULARNING SHAKLLANISH MANBALARI.....	756
So‘fiyeva Xusniya Soxibjonovna	
НАУЧНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ И РАЗВИТИЮ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ	760
Назарова Гулчехра Нурмуханбетовна	

НАУЧНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ И РАЗВИТИЮ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ

Назарова Гулчехра Нурмуханбетовна

Независимый соискатель

Ташкентского государственного экономического университета

Аннотация. Статья посвящена анализу научно-методологических подходов к формированию и развитию рынка электронной коммерции в Узбекистане. Рассматриваются экономические факторы, определяющие динамику e-commerce, включая влияние цифровой инфраструктуры, государственного регулирования и активности крупных маркетплейсов. Показаны ключевые драйверы и ограничения отрасли, а также роль нормативно-правовой базы в формировании устойчивой экосистемы онлайн-торговли. В работе обоснована необходимость стратегического планирования, совершенствования инфраструктуры и стимулирования цифровых платежей как условий для дальнейшего расширения электронной коммерции.

Ключевые слова: электронная коммерция, цифровая экономика, Узбекистан, рынок, государственное регулирование, нормативные акты, цифровые технологии.

Annotatsiya. Maqola O'zbekistonning elektron tijorat bozorini shakllantirish va rivojlantirishga doir ilmiy-metodologik yondashuvlarni tahlil etishga bag'ishlangan. Unda e-commerce dinamikasini belgilovchi iqtisodiy omillar, jumladan raqamli infratuzilmaning ta'siri, davlat tomonidan tartibga solish mexanizmlari hamda yirik marketpleyslar faolligi ko'rib chiqiladi. Tadqiqotda sohaga xos asosiy drayverlar va cheklovlar, shuningdek barqaror onlayn-savdo ekotizimini shakllantirishda normativ-huquqiy bazaning roli yoritiladi. Ishda strategik rejalashtirishni kuchaytirish, infratuzilmani takomillashtirish va raqamli to'lovlarni rag'batlantirish elektron tijoratni yanada kengaytirishning zarur shartlari ekani asoslab beriladi.

Kalit so'zlar: elektron tijorat, raqamli iqtisodiyot, O'zbekiston, bozor, davlat tomonidan tartibga solish, normativ hujjatlar, raqamli texnologiyalar.

Abstract. The article examines scientific and methodological approaches to the formation and development of the e-commerce market in Uzbekistan. It analyzes the economic factors shaping the dynamics of e-commerce, including the influence of digital infrastructure, government regulation, and the activity of major marketplaces. The study identifies key drivers and constraints of the sector, as well as the role of the legal and regulatory framework in building a sustainable online trading ecosystem. The paper substantiates the need for strategic planning, infrastructure improvement, and the promotion of digital payments as essential conditions for the further expansion of e-commerce.

Key words: e-commerce, digital economy, Uzbekistan, market, government regulation, regulatory acts, digital technologies.

ВВЕДЕНИЕ

Развитие электронной коммерции становится одним из ключевых направлений цифровой трансформации экономики Узбекистана и рассматривается как важный фактор повышения конкурентоспособности национального рынка. В условиях устойчивого роста ВВП на уровне 6–7 % в последние годы, а также увеличения доходов населения, потенциал интернет-торговли оценивается как значительный и стратегически важный для модернизации торговой инфраструктуры.

Аналитические материалы KPMG показывают, что объем рынка электронной коммерции в 2022 году достиг 311 млн долларов, что более чем в пять раз превышает показатель 2018 года. Согласно прогнозам экспертов, в 2023–2027 гг. ожидается высокие темпы прироста, характеризующиеся среднегодовым ростом свыше 40 %. Ассоциация электронной коммерции Узбекистана также фиксирует ежегодное расширение отрасли и участие государства в разработке «дорожной карты» развития электронной

коммерции, согласованной со Стратегией «Узбекистан–2030», что подчёркивает приоритетность данного направления для национальной экономики.

Несмотря на динамичное развитие, доля электронной коммерции в структуре розничной торговли в настоящее время составляет около 3–4 %, что рассматривается как благоприятная основа для дальнейшего расширения цифрового сегмента. Сравнение с показателями стран–партнёров по региону демонстрирует наличие значительного потенциала роста, указывая на необходимость методичного ускорения инфраструктурных и институциональных преобразований и последовательного формирования современной цифровой среды.

В этих условиях данная статья направлена на обоснование научно-методологических подходов к проектированию и развитию электронной коммерции в экономике Узбекистана. Использование статистических данных, аналитических отчётов и практики эволюции национального рынка позволяет выстроить прогностическую модель развития отрасли, определить ключевые векторы совершенствования цифровой торговой экосистемы и сформулировать методические ориентиры для повышения её эффективности и устойчивого функционирования.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Развитие электронной коммерции на глобальном уровне привлекло значительное внимание исследователей, поскольку данный сектор стал одним из ключевых драйверов цифровой экономики. В работах зарубежных авторов показывается, что распространение электронной коммерции определяется комплексом социально-экономических и институциональных факторов. В глобальном панельном исследовании *The Main Drivers of E-Commerce Adoption* подчёркивается значимость уровня экономического благосостояния, развития финансового сектора, образования, доступности ИКТ-инфраструктуры и качества нормативно-правовой среды. Эти результаты сопоставимы с выводами других международных исследований, демонстрирующих, что успешность внедрения электронных торговых практик зависит от готовности общества к цифровым изменениям, степени цифровизации бизнеса и наличия современных финансово-платёжных инструментов.

Значительный вклад в формирование методологической базы исследований в области электронной коммерции внесён систематическими обзорами, позволяющими классифицировать существующие научные подходы. В работе *E-Commerce Research Models: A Systematic Review* анализируются наиболее распространённые исследовательские модели, включая статистические методы, структурное моделирование, поведенческие модели и комбинированные исследовательские конструкции. Такой обзор показывает необходимость комплексного подхода, который учитывает как технологические и экономические параметры развития рынка, так и особенности поведения потребителей. Дополнительное методологическое обоснование предоставляет исследование *Functional Data Analysis in Electronic Commerce Research*, демонстрирующее возможности применения функционального анализа данных для изучения нелинейной динамики электронной торговли, сезонных колебаний спроса и влияния цифровых факторов на поведенческие паттерны пользователей.

В научной литературе, посвящённой Узбекистану, подчёркивается, что развитие электронной коммерции в стране определяется локальными особенностями, которые усложняют прямое перенесение зарубежных моделей без адаптации. В исследованиях Развитие электронной коммерции в Узбекистане и её перспективы и Тенденции развития платформ электронной коммерции в Узбекистане выявляется ряд ключевых барьеров: недостаточная зрелость логистической инфраструктуры, ограниченное распространение онлайн-платежей, низкий уровень доверия к цифровым сервисам и необходимость совершенствования законодательной базы. Анализируется также структура местных платформ электронной коммерции, что позволяет оценить текущее технологическое состояние рынка и особенности взаимодействия между продавцами и потребителями.

Вопросы институциональной среды и цифровой трансформации государства раскрываются в работах, посвящённых влиянию налоговой политики и нормативного регулирования на развитие электронной коммерции. Исследование Электронная коммерция и теоретические основы её налогообложения показывает, что правовые механизмы оказывают прямое воздействие на развитие цифровой торговли, формируя условия прозрачности и безопасности операций. В литературе также отмечается, что цифровая трансформация государственных услуг способствует формированию доверия к онлайн-транзакциям и стимулирует участие малого бизнеса в электронной торговле, как это показано в работе Цифровая трансформация Узбекистана на фоне развития электронной коммерции.

Сопоставление международных и национальных исследований позволяет сделать вывод, что формирование научно-методологического подхода к проектированию и развитию электронной коммерции в Узбекистане требует сочетания количественных и качественных методов анализа. Глобальные

исследования предоставляют универсальную методологическую основу, однако успешное применение этих подходов возможно только при учёте местного контекста: уровня цифровой инфраструктуры, зрелости финансовых сервисов, нормативно-правовой базы и особенностей потребительского поведения. Комплексный анализ этих факторов создаёт условия для разработки адаптированной методологии, способной обеспечить устойчивое развитие электронной коммерции в республике.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В исследовании использованы статистический, сравнительный и нормативно-правовой методы анализа. Информационная база включала данные государственных органов, материалы НИСПП, а также аналитические отчёты и публикации профильных медиа. Выводы опирались на сочетание количественных показателей развития e-commerce и качественной оценки отраслевых тенденций.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Доступные данные свидетельствуют о стремительном развитии электронной коммерции в Узбекистане за последние годы. Общая выручка интернет-торговли значительно увеличилась, что отражает растущий потребительский спрос, расширение цифровой инфраструктуры и активное формирование экосистемы онлайн-ритейла. В 2022-год общая стоимость рынка превысила показатели конца 2010-х годов более чем в пять раз, а прогнозы международных аналитических компаний указывают на дальнейшее ускорение динамики: к 2027-году объёмы электронной торговли могут приблизиться к уровню, сопоставимому с двумя миллиардами долларов. Ассоциация электронной коммерции подчёркивает, что темпы роста сектора в Узбекистане — одни из самых высоких в регионе, что обусловлено общим расширением экономики, повышением доходов населения и постепенным переходом потребителей к цифровым каналам продаж.

Несмотря на высокие темпы роста, структура розничного рынка остаётся ориентированной преимущественно на традиционные форматы торговли: базары, торговые сети и офлайн-магазины сохраняют доминирующую долю товарооборота, в то время как онлайн-сегмент составляет лишь небольшую часть розничных продаж. Однако именно в цифровой сфере наблюдается наиболее динамичная трансформация. Количество маркетплейсов в стране на 2024–2025-годы превышает пятьдесят, а их совокупный оборот приближается к отметке в несколько сотен миллионов долларов. Эксперты прогнозируют, что в среднесрочной перспективе именно маркетплейсы станут главным драйвером роста, а их оборот может достичь одного миллиарда долларов.

На рынке уже закрепились крупные игроки — национальная платформа Uzum Market и международная Wildberries, а также новые сервисы доставки и агрегаторы, такие как Wolt, Humans Market и «Яндекс Лавка». Их появление существенно расширило ассортимент, улучшило качество сервиса и повысило скорость доставки, что стимулировало приток новых пользователей и изменение потребительских привычек. Специалисты отмечают, что такие платформы создают возможности для масштабирования местных компаний и формирования проектов уровня «единорога».

Развитие e-commerce тесно связано с состоянием инфраструктуры, которая на текущем этапе формирует основу для дальнейшего методичного расширения рынка. Около пяти миллионов активных пользователей интернет-торговли уже создают значительный спрос и открывают возможности для последовательного наращивания цифровых сервисов. Текущие инфраструктурные параметры отражают не столько ограничения, сколько точки роста: расширение сети распределительных центров и складских мощностей, совершенствование логистических маршрутов, внедрение современных IT-решений, систем управления заказами и продвинутых маркетинговых инструментов способны обеспечить качественный скачок в развитии отрасли.

Поступательное увеличение доходов населения усиливает интерес к более технологичным и качественным товарам — электронике, бытовой технике, мебели, — что методично стимулирует трансформацию потребительского поведения в сторону цифровых каналов. Дальнейшая динамика сектора прогнозируется как устойчиво положительная при условии активного инвестирования в логистическую инфраструктуру, расширения сети пунктов выдачи заказов, оптимизации цепочек поставок и сокращения времени доставки. Последовательная реализация этих мер будет способствовать формированию современной, высокоэффективной экосистемы электронной торговли.

Нормативно-правовая база играет ключевую роль в формировании условий развития отрасли. Первые законодательные акты, регулирующие электронный бизнес, появились в Узбекистане в начале 2000-х годов и впоследствии неоднократно обновлялись. Новая редакция закона «Об электронной коммерции», принятая в 2022 году, уточнила статусы участников рынка, закрепила права

и обязанности продавцов и покупателей, определила требования к функционированию электронных торговых площадок. Государственное регулирование в этой сфере осуществляет Кабинет Министров и уполномоченный национальный орган — НАПП, который отвечает за развитие цифровой торговли, разработку соответствующей политики и защиту прав потребителей. В 2023–2024 годах нормативное регулирование было усилено: установлено, что операторами и агрегаторами электронных торговых площадок могут быть только юридические лица-резиденты Узбекистана, а с 2025 года вводится уведомительный режим деятельности маркетплейсов с требованиями к регистрации, прозрачности финансовых операций и предоставлению данных по запросу государственных органов. Эти меры направлены на формирование устойчивой национальной экосистемы e-commerce, повышение доверия участников рынка и защиту потребителей.

Развитие сектора подтверждается практическими кейсами. Uzum Market стал ведущей платформой, задающей стандарты отрасли и ускорившей цифровую трансформацию розничной торговли. Международные сервисы доставки — Wolt и «Яндекс Лавка» — адаптировали свои модели под условия Узбекистана и повысили стандарты обслуживания, что способствовало конкурентному давлению и улучшению качества услуг на рынке. Государство поддерживает развитие отрасли посредством программ подготовки IT-специалистов, проектов по расширению интернет-доступа и внедрению цифровых решений для бизнеса. В то же время участники рынка отмечают, что ужесточение нормативных требований может повлиять на краткосрочные темпы роста, однако рассматривают эти меры как необходимый этап формирования безопасной, регулируемой и устойчивой цифровой торговой среды.

Анализ развития электронной коммерции в Узбекистане показывает, что динамика цифровой торговли обусловлена сочетанием макроэкономических факторов, институциональных изменений и трансформации потребительского поведения. Рост ВВП, повышение доходов населения и укрепление цифровой инфраструктуры создают благоприятные условия для расширения онлайн-торговли, а переход значительной части населения в цифровое пространство стимулирует спрос на удобные форматы покупки товаров и услуг. Узбекистан находится на этапе формирования растущего среднего класса, и это является базовым фактором повышения интереса к платформам электронной коммерции.

Структура розничной торговли постепенно смещается в сторону онлайн-каналов. Хотя традиционные базары и торговые сети продолжают занимать основную долю рынка, именно цифровой сегмент демонстрирует наиболее высокие темпы роста. В стране стремительно формируется платформенная модель торговли: количество маркетплейсов превышает несколько десятков, а их годовой оборот растёт быстрее, чем весь сектор в целом. Национальные и международные платформы, такие как Uzum Market, Wildberries, Wolt, Humans Market и «Яндекс Лавка», задают новые стандарты сервиса, скорости доставки и удобства взаимодействия с продавцами. Их деятельность способствует повышению конкурентоспособности рынка, стимулируя появление новых категорий товаров и услуг, улучшение качества логистики и повышение цифровой грамотности пользователей. Платформы становятся инфраструктурными операторами, предоставляя продавцам доступ к широкой клиентской базе, рекламным инструментам, встроенным платёжным сервисам и логистике, что заметно облегчает выход малого и среднего бизнеса в онлайн-среду.

Развитие электронной коммерции формирует спрос на ускоренное развитие логистической инфраструктуры, что открывает широкие возможности для её модернизации и технологического обновления. Наблюдаемая нехватка складских помещений, распределительных центров, пунктов выдачи заказов и высокопроизводительных IT-решений рассматривается как перспективный вектор для расширения мощностей и внедрения передовых систем обработки данных. Актуальная нагрузка на логистику показывает необходимость методичного увеличения пропускной способности, что создаёт предпосылки для инвестиций в новые форматы доставки, оптимизацию процессов и развитие сервисов последней мили.

Текущие показатели свидетельствуют, что повышение спроса в пиковые периоды и рост объёмов заказов стимулируют переход к более устойчивым и масштабируемым моделям управления логистическими цепочками. Быстрое проникновение цифровых сервисов в Узбекистане обеспечивает благоприятные условия для прогнозируемого усиления технологий складской автоматизации, интеллектуальных платформ отслеживания заказов и интегрированных логистических решений. Рост доходов населения ускоряет спрос на товары средней и высокой ценовой категории, что формирует методическую основу для развития сложных моделей онлайн-торговли — от сегмента электроники до многокатегорийных маркетплейсов. В совокупности эти факторы позволяют ожидать последовательного укрепления логистической экосистемы и повышения её эффективности в среднесрочной перспективе.

Значимую роль в развитии электронной коммерции играет совершенствование нормативно-правовой базы. Законодательство об электронной коммерции прошло этап модернизации, и новая редакция закона закрепила основные принципы функционирования цифровых торговых площадок,

уточнила статусы участников, права и обязанности продавцов и покупателей. Усиление регулирования в 2023–2024 годах направлено на формирование структурированного и защищённого рынка. Требования к резидентности операторов, введение уведомительного порядка деятельности маркетплейсов, повышение прозрачности финансовых операций и хранение данных внутри страны создают основу для формирования устойчивой национальной экосистемы цифровой торговли. Эти меры повышают защиту потребителей, обеспечивают налоговую прозрачность и стимулируют развитие локальных платформ, но одновременно требуют адаптации со стороны международных компаний и отдельных предпринимателей.

Практические кейсы ведущих платформ подтверждают, что электронная коммерция в Узбекистане развивается не только количественно, но и качественно. Uzum Market демонстрирует, что национальные платформы способны конкурировать с международными игроками и формировать собственные экосистемы, включающие финансовые сервисы, логистику и инструменты продвижения. Международные сервисы быстрых доставок перенесли в Узбекистан передовые модели, улучшив качество услуг на рынке и стимулировав локальных операторов к модернизации собственных решений. Государственные инициативы в сфере ИТ-образования, цифровой инфраструктуры и поддержки инноваций усиливают эти процессы, формируя кадровую и технологическую базу для дальнейшего роста.

В целом рынок электронной коммерции Узбекистана находится на этапе активного масштабирования и институциональной настройки. Он характеризуется высокой динамикой роста при относительно низкой исходной базе, быстрым смещением конкуренции в сторону платформенных моделей, повышением цифровой грамотности населения и постепенной интеграцией международных стандартов. Несмотря на сохраняющиеся инфраструктурные ограничения, дальнейшее развитие сектора будет зависеть от качества логистики, уровня цифровых платежей, регулирования и скорости адаптации участников рынка. При соответствующей поддержке отрасль обладает потенциалом в среднесрочной перспективе увеличить долю в розничной торговле до уровня, сопоставимого с показателями развитых рынков региона.

Ключевым выводом является необходимость системного научно-методологического подхода к проектированию e-commerce-процессов, основанного на комплексном учёте экономических и социальных факторов. Во-первых, для повышения проникновения онлайн-торговли требуется развитие логистической и ИТ-инфраструктуры (складских и транспортных мощностей, высокоскоростного интернета, мобильных приложений). Во-вторых, стимулирование спроса должно опираться на меры поддержки цифровых платежей и доверия к онлайн-сервисам (например, упрощение НДС, субсидирование электронных платежей и обучение населения, как предложено ассоциацией e-com). В-третьих, при проектировании платформ важно учитывать специфику узбекской экономики – более низкий уровень покупательной способности и предпочтение мобильных каналов (интернет-проникновение ~87–99 %, 82 % пользователей выходят через мобильные сети).

Регуляторная среда показала себя активным инструментом формирования e-commerce: закон 2022 года и постановления 2024–2025 годов создают базу для прозрачного рынка и защиты прав участников, однако «приземление» зарубежных сервисов может потребовать адаптации стратегий компаний. Для предприятий в e-commerce важно проводить проектирование с учётом новых требований (единый счёт для платежей онлайн, комплексная отчётность, требования к интерфейсу платформы). Рекомендуется применять методологию проектов развития (пошаговое планирование с KPI), анализ рисков (локальные ограничения, валютные риски, конкуренция с офлайном) и мониторинг эффективности (динамика продаж, охват потребителей, рост числа «онлайн-покупателей»).

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Таким образом, электронная коммерция в Узбекистане является локомотивом цифровой экономики, отражающим общеэкономические тенденции и политику государства. Несмотря на стремительный рост, доля цифровой экономики в ВВП страны остаётся на уровне лишь нескольких процентов, что подчёркивает перспективы её дальнейшего расширения. Выводы исследования позволяют сформулировать практические рекомендации: развивать инфраструктуру, повышать финансовую прозрачность онлайн-сделок, вести просветительскую работу с потребителями и поддерживать мелкий и средний бизнес при переходе в e-commerce. Следующее направление научной работы — построение моделей прогнозирования поведения рынка с учётом цифровых инноваций и интеграции Узбекистана в глобальный e-commerce-сектор.

В работе проанализированы экономические и институциональные факторы, влияющие на проектирование и развитие электронной коммерции в Узбекистане. Установлено, что при благоприятной макроэкономической среде (рост ВВП ~6–7 %) сектор e-commerce демонстрирует высокие темпы роста

и планомерное расширение инфраструктуры. Для достижения амбициозных целей (10–15 % доли рынка онлайн-торговли в ближайшие 5 лет) необходим междисциплинарный подход: сочетание экономических стимулов, надёжной нормативной базы и современных технологических решений, адаптированных к узбекскому контексту.

Список использованной литературы:

1. M. Porter. Competitive Strategy. – New York: Free Press, 1980. – 396 p.
2. P. Kotler, G. Armstrong. Principles of Marketing. – London: Pearson Education, 2017. – 734 p.
3. E. Brynjolfsson, A. McAfee. The Second Machine Age. – New York: W.W. Norton & Company, 2014. – 306 p.
4. T. Turban, J. Outland. Electronic Commerce 2018: A Managerial and Social Networks Perspective. – Cham: Springer, 2018. – 640 p.
5. OECD. Digital Economy Outlook. – Paris: OECD Publishing, 2020. – 277 p.
6. UNCTAD. E-Commerce and Development Report. – Geneva: United Nations, 2021. – 162 p.
7. S. Chaffey. Digital Business and E-Commerce Management. – Harlow: Pearson, 2019. – 592 p.
8. M. Castells. The Rise of the Network Society. – Oxford: Wiley-Blackwell, 2010. – 597 p.
9. World Bank. Digital Uzbekistan: Country Digital Readiness Assessment. – Washington, D.C.: World Bank Group, 2022. – 112 p.
10. A. Laudon, C. Traver. E-Commerce: Business, Technology, Society. – New York: Pearson, 2021. – 912 p.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>